

एक राष्ट्र, एक निवडणूक – संधी आणि आव्हाने

डॉ. निलेश गोकुळ शिरे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, नळदुर्ग, जि. धाराशिव.

Corresponding Author – डॉ. निलेश गोकुळ शिरे

DOI - 10.5281/zenodo.18953492

प्रस्तावना:

कोणत्याही देशात लोकशाहीमध्ये निवडणूक ही एक अनिवार्य प्रक्रिया आहे. खुल्या वातावरणात आणि निष्पक्ष निवडणुका ही लोकशाहीची कोणशीला आहे. भारतासारख्या विशाल देशात अखंडपणे निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचे नेहमीच आव्हान असते. जर आपण देशातील निवडणुका पाहिल्या तर आपणाला असे दिसत आहे की, दरवर्षी पाच ते सहा राज्यात निवडणुका होतात. निवडणुकांच्या या सातत्यामुळे देश नेहमीच निवडणूक मोडमध्ये असतो. याचा केवळ प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णयावर परिणाम होत नाही तर देशाच्या तिजोरीवरही मोठा परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र ठेवण्याची कल्पना मांडली. हे देशासाठी किती योग्य असेल आणि किती चुकीचे आहे, का जे चालू आहे ते बरोबर आहे यावरती संशोधन होणे गरजेचे आहे.

भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात "एक राष्ट्र, एक निवडणूक" (One Nation, One Election) ही संकल्पना चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरली आहे. ही संकल्पना राजकीय, प्रशासकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. भारतात 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र पार पडल्या होत्या. मात्र, 1968-69 मध्ये काही राज्य सरकारे कोसळली आणि वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होऊ

लागल्या. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्र झाल्या. सध्या देशात लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात. मात्र, ही संकल्पना स्वीकारल्यास देशभर एकाच वेळी निवडणुका पार पडतील. यामुळे काही संधी उपलब्ध होतील, तसेच काही मोठी आव्हानेही समोर उभी राहतील.

भारतातल्या निवडणुका ह्या जगभरातील सर्वात महागड्या निवडणुका आहेत असे म्हटले जाते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 55 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असा अहवाल सेंट्रल फॉर मीडिया स्टडीज या नामक एका संस्थेने दिला आहे. तर काही अभ्यासाकाच्या मते हा आकडा 48 हजार कोटीच्या आसपास असावा असा दावा केला आहे. सर्वसामान्यपणे एका मतदारामागे सातशे रुपये असे खर्च होतात. 2019 च्या लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केलेला खर्च 9000 कोटी रुपयांच्या वर होता. हा सर्व खर्च केंद्र सरकार करत असल्यामुळे तो अधिकृत आकडा आहे. याचा अर्थ एका लोकसभा मतदारसंघामध्ये केवळ प्रशासनावर सरकारचे किमान 17 कोटी रुपये खर्च होतात. निवडणूक लढवणारे उमेदवार आणि राजकीय पक्ष प्रचारावर खर्च करतात तो वेगळा. विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुद्धा याच प्रमाणात खर्च होत असतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा खर्च अंदाजे १.२० लाख कोटीच्या वर गेला आहे अशी मते विविध वर्तमानपत्र आणि न्यूजवाले सांगतात. त्याशिवाय

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा खर्च येत्या पाच वर्षात सुमारे चार लाख कोटी रुपये होऊ शकतो असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहेत. म्हणजे सरासरी वार्षिक निवडणूक खर्च एक लाख कोटी रुपये असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च तर वेगळाच.

आज एक राष्ट्र एक निवडणूक हा केंद्र सरकारच्या अजेंडातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जानेवारी 2018 मध्ये संसदेत केलेल्या भाषणात सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा पैकी एक सुधारणा म्हणून याचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते की, देशाच्या एका भागात किंवा दुसऱ्या भागात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकाबद्दल नागरिक चिंतेत असतात. त्याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावर विपरीत परिणाम होतो. देशामध्ये सतत होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यावरती होणारा खर्च तसेच या निवडणूक कालावधीत त्या भागामध्ये लागू असलेली आचारसंहिता याचा विकासावर होणारा परिणाम अशा अनेक गोष्टींचा विचार केला असता एक देश एक निवडणूक याची अंमलबजावणी आपल्या देशामध्ये केली तर त्याचा किती फायदा आपल्या लोकशाहीला होईल याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

संशोधनाचे उद्दिष्टे :

१. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना समजून घेणे.
२. "एक राष्ट्र, एक निवडणूक" या धोरणाचे कायदेशीर, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम तपासणे.
३. विविध देशांच्या निवडणूक प्रणालींचा अभ्यास करून भारतासाठी योग्य पर्याय सुचवणे.
४. या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी संभाव्य अडथळे आणि उपाय सुचवणे.

संशोधनाची गरज आणि महत्त्व :

होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो, विकासाला खीळ बसते. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र केल्यास भारताच्या लोकशाहीत अधिक स्थिरता निर्माण होईल का, हे शोधणे आवश्यक आहे.

संशोधन पद्धत :

संशोधन पद्धतीमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम साधनाचा वापर केला जाणार आहे. संशोधन पेपर, पुस्तके, वर्तमानपत्रे, मासिके आणि ऑनलाइन डेटाबेस इत्यादींचा वापर केला जाणार आहे. हे संशोधन करण्यासाठी विश्लेषण पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. विश्लेषण पद्धतीमध्ये पुढील विश्लेषण पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. सांख्यिकीय विश्लेषण या मध्ये मतदानाचा टक्का, प्रशासनाचा वेळ याचा तुलनात्मक अभ्यास तसेच स्वरूपात्मक विश्लेषण या मध्ये विविध अहवाल आणि शासकीय नोंदींचा अभ्यास आणि तुलनात्मक विश्लेषण पद्धतीमध्ये इतर देशांतील निवडणूक पद्धतींशी तुलना करून मत नोंदविले जाणार आहे.

गृहीतके :

१. **निवडणूक प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढेल:** एकाच वेळी सर्व निवडणूका घेण्यामुळे निवडणूक आयोगावरचा ताण कमी होईल आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.
२. **राजकीय स्थिरता वाढेल:** सततच्या निवडणूकांच्या चक्रातून देश मुक्त होईल आणि राजकीय स्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.
३. **विकासाच्या कामांना वेग येईल:** सततच्या निवडणूक प्रचारांमुळे विकासाच्या कामांना ब्रेक लागतो.

एकाच वेळी सर्व निवडणूका घेण्यामुळे विकासाच्या कामांना वेग येईल.

4. **खर्च कमी होईल:** सततच्या निवडणूकांमुळे खूप प्रमाणात खर्च होतो. एकाच वेळी सर्व निवडणूका घेण्यामुळे हा खर्च कमी होईल.

विविध आयोगाची याबाबत भूमिका :

एक देश एक निवडणूक या विषयी विविध आयोगांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे.

1. **निवडणूक आयोग** –निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, तांत्रिकदृष्ट्या हे शक्य आहे, पण यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा कराव्या लागतील.
2. **लॉ कमिशन (2018 अहवाल)** –लॉ कमिशनने सुचवले आहे की, घटनात्मक बदल करून एकत्र निवडणूका शक्य आहेत.
3. **निती आयोग** –निती आयोगाच्या मतानुसार, जर हे यशस्वीरीत्या राबवले गेले, तर भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय स्थिरतेला मोठा फायदा होईल.

इतर देशांतील निवडणूक प्रणालींची तुलना :

1. **अमेरिका:** अमेरिका फिक्स्ड टर्म इलेक्शन सिस्टम वापरते, जिथे राष्ट्रपती निवडणूक ठराविक चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्यात होते. काँग्रेसच्या (सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) निवडणूका ठराविक कालावधीने होतात, पण वेगवेगळ्या टप्प्यांत. स्थानिक आणि राज्य पातळीवरील निवडणूका वेगवेगळ्या तारखांना घेतल्या जातात, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सतत सुरू असते. तुलना: भारतासारखीच परिस्थिती आहे, जिथे निवडणूका सतत चालू असतात, पण सर्व निवडणूका एकाच वेळी घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही.

2. **दक्षिण आफ्रिका:** येथे प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन सिस्टम वापरली जाते, जिथे लोकशाही प्रतिनिधित्व पक्षाच्या मतांच्या प्रमाणात असते. राष्ट्रीय आणि प्रांतीय निवडणूका एकत्र घेतल्या जातात, पण स्थानिक निवडणूका स्वतंत्र असतात. तुलना: भारतापेक्षा थोडे सुसूत्रीकरण आहे, पण तरीही सर्व निवडणूका एकाच वेळी होत नाहीत.

3. **ब्रिटन:** संसदीय लोकशाही असलेल्या ब्रिटनमध्ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) प्रणाली आहे. संसदेच्या निवडणूका ठराविक कालावधीने होतात, पण स्थानिक निवडणूका स्वतंत्र असतात. काही प्रसंगी संसद विसर्जित करून मध्यावधी निवडणूका घेतल्या जातात. तुलना: भारतासारखीच स्थिती आहे, जिथे वेगवेगळ्या स्तरांवरील निवडणूका स्वतंत्र घेतल्या जातात.

रामनाथ कोविंद समिती :

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2018 साली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. ज्यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, माजी खासदार गुलाम नबी आझाद, प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, राजकीय शास्त्रज्ञ सुभाष कश्यप, माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) संजय कोठारी होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे देखील समितीचे विशेष सदस्य होते.

रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी:

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सांगितले की, त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास, किंवा अविश्वास प्रस्ताव आल्यास किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणूका घेतल्या जाऊ शकतात.

समितीने म्हटले की, लोकसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्यानंतर त्याचा कार्यकाळ आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळातील उर्वरित काळासाठी असेल. तर राज्याच्या विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्या तर नवीन विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळा इतका असेल. वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करण्यासाठी घटनेच्या कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. या घटनादुरुस्तीला राज्यांच्या मान्यतेची गरज नसेल. भारताच्या निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे अशी शिफारस या अहवालात केली आहे. यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम 325 मध्ये सुधारणा करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे.

"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" लागू करण्यासाठी

आवश्यक बदल:

1. **संविधानिक बदल** – कलम 83(2) आणि कलम 172(1) मध्ये सुधारणा करावी लागेल. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीच्या प्रकरणांवर नव्या तरतुदी लागू कराव्या लागतील. निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांचे अधिकार स्पष्ट करावे लागतील.
2. **राजकीय सहमती आवश्यक** – राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा याला पाठिंबा आवश्यक आहे. राज्य सरकारांना हा बदल मान्य आहे का, याचा विचार करावा लागेल.
3. **प्रशासकीय आणि तांत्रिक तयारी** – संपूर्ण देशभर एकाच वेळी मतदान होण्यासाठी अधिक ईव्हीएम मशीन (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे) आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासेल. मोठ्या प्रमाणात सुरक्षेची व्यवस्था करावी लागेल.

"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" चे फायदे:

1. निवडणूक खर्च वाचेल – सध्या, भारतातील निवडणुकांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. एकत्र निवडणुकीमुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
2. वारंवार लागू होणारी आचारसंहिता टाळता येईल – यामुळे सरकारला विकासकामे आणि धोरणे अंमलात आणण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
3. राजकीय स्थिरता वाढेल – जर सर्व सरकारे एकाच कालावधीत स्थिर राहिली, तर धोरणांमध्ये सातत्य राहिल आणि देशाचा विकास वेगाने होईल.
4. मतदारांवरचा ताण कमी होईल – वारंवार मतदानामुळे मतदार कंटाळतो किंवा मतदानाला कमी प्राधान्य देतो. एकत्र निवडणुकांमुळे मतदारांचा सहभाग वाढू शकतो.
5. प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल – पोलीस, केंद्रीय सुरक्षा दल आणि सरकारी कर्मचारी यांचा मोठ्या प्रमाणावर वेळ आणि श्रम वाचेल.

"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" लागू करताना येणाऱ्या अडचणी:

1. संविधानिक आणि कायदेशीर अडथळे – राज्यघटनेत अनेक बदल करावे लागतील, जे सोपे नाहीत.
2. राजकीय पक्षांचा विरोध – अनेक प्रादेशिक पक्षांना ही संकल्पना मान्य नाही, कारण त्यांना स्वतंत्र ओळख निर्माण करायची असते.
3. सरकार कोसळल्यास समस्या – जर कुठलेही सरकार मुदतपूर्व कोसळले, तर त्या राज्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल का? की संपूर्ण देशात निवडणूक घ्यावी लागेल? याचे ठोस उत्तर नाही.
4. विकासाच्या असमतोलाचा धोका – काही राज्यांची विकास गती वेगळी असते. जर सर्व सरकारांना समान मुदत दिली, तर काही राज्यांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकणार नाहीत.

5. मतदारांवरचा निर्णयाचा ताण वाढेल – एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यास, मतदारांना राष्ट्रीय आणि स्थानिक मुद्द्यांचा एकत्र विचार करावा लागेल, ज्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.

"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" अंमलबजावणी पुढील उपाय:

1. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी – सर्वच राज्यांना एकाच वेळी निवडणुका घेणे कठीण असल्यास, काही राज्यांची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्याचा प्रयत्न करता येईल.
2. मतदार जागृती आणि सहमती निर्माण करणे – लोकांना आणि राजकीय पक्षांना या संकल्पनेचे फायदे पटवून देण्यासाठी व्यापक चर्चा करणे गरजेचे आहे.
3. नवीन कायदा आणि तरतुदी तयार करणे – जर एखादे सरकार मुदतपूर्व कोसळले, तर पर्याय म्हणून काही नवीन पर्यायी यंत्रणा (जसे की राष्ट्रपती राजवट किंवा स्थिर सरकार ठेवण्याचे पर्याय) तयार करता येतील.

निष्कर्ष:

एक राष्ट्र, एक निवडणूक" ही संकल्पना भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी मोठा बदल घडवू शकते. यात अनेक फायदे असले तरी, अंमलबजावणी करताना मोठ्या अडचणीही येतील. त्यामुळे यावर व्यापक चर्चा, संसदेतील

सहमती आणि तांत्रिक तयारी नंतरच अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरेल. निवडणुकीच्या या चक्रातून देशाला काढून टाकण्यासाठी सर्वसमावेशक निवडणूक सुधारणा मोहीम राबविण्याची गरज आहे. यात सार्वजनिक प्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा, काळ्या पैशावर बंदी घालणे, राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला आळा घालणे, सर्वसमावेशक लोकशाही स्थापन करण्यासाठी लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता निर्माण करणे समाविष्ट आहे.जर देशातील 'एक देश एक कर' लागू केला जाऊ शकतो तर मग एक देश एक निवडणूक का होऊ शकत नाही? आता अशी वेळ आली आहे की सर्व राजकीय पक्षांनी या विषयावर मुक्त मनाने वादविवाद केला पाहिजे जेणेकरून ते अंमलात आणता येईल.

संदर्भसूची:

१. एक राष्ट्र एक चुनाव: प्रासंगिकता एवं चुनौतीया, डॉ.नीशू कुमार, डॉ.धर्मेन्द्र कुमार, नालंदा प्रकाशन,यमुना विहार, दिल्ली.(२०२४)
२. <https://www.tv9marathi.com/national/will-one-nation-one-election-be-implemented-in-india-read-a-to-z-information-on-all-the-questions-on-your-mind-1319341.html>
<https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/one-nation-one-election>